

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No11
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 310 sahifa,
4-noyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Oilaning maktabgacha yoshdagi bolalar estetik tarbiyasidagi o'rni	24
<i>Abdullayeva Ma'sudaxon Abdubannayevna</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga metodik tayyorlash texnologiyalari	27
<i>Abdubannoyeva Muxlisaxon Iqboljon qizi, Abdullayev Alibek Qodiraliyevich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida bulutli xizmatlardan foydalanish zaruriyati	30
<i>Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Turdaliyeva Muslimaxon Jahongir qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida fortepiano chalishni o'rgatish metodikasi	34
<i>Abduvaxobova Nilufar Abdumannon qizi</i>	
Maktabda fizika fanini o'qitishda innovatsion yondashuv	38
<i>Alinazarova Mahfuza</i>	
Tasavvufdagi "komil inson" konsepsiyasining hozirgi ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv sifatida talqini	43
<i>Aqilxonov Saidolimxon Abdurashid o'g'li</i>	
Tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish omillari va pedagogik shart-sharoitlar	48
<i>Choriyeva Gulbaxor Shotemirovna</i>	
Robototexnika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanib mustaqil ta'limni tashkil etish	53
<i>Elmonov Sirojiddin Mamadiyarovich</i>	
Xalqaro baholash dasturlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha jahon tajribasi	58
<i>Ergasheva S. T.</i>	
Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar orqali o'quvchilarning kognitiv salohiyatini rivojlantirish	61
<i>Eshmamatova Dilnoza Jovli qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy salohiyatini oshirishda tarbiyachi mahorati	64
<i>Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni takomillashtirish	68
<i>Hojikarimova Gulasal Tadjaliyevna</i>	
Xorijiy talabalarga o'zbek tilini o'rgatishda elektron platformalar yaratish	71
<i>Jo'rayeva Matluba</i>	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhitini modellashtirish va uning samaradorlik omillari	74
<i>Komilova Z. X.</i>	
O'qituvchi kasbiy faoliyatida muloqot madaniyati	80
<i>M. Yu. Mahkamova</i>	
Psixologiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va talabalarda tahliliy fikrlashni shakllantirish masalalari	86
<i>Madazizova Dilfuza Raxmatullayevna</i>	
Integrating Listening and Speaking Skills in ESP (English for Specific Purposes) Classes	90
<i>Madina Tilavova</i>	
Bolalarni maktabga tayyorlash jarayonida neyropedagogik yondashuvlar	94
<i>N. O. Saidova</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida radiologiya fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarning metodologik roli	99
<i>Nazarova Gulchexra Shuxratdjonovna</i>	
Ijodkorlik tushunchasining mohiyati va uning ta'limdagi roli	103
<i>Ochilova Dilbar Isroilovna</i>	
Alaliyani boshqa nutqiy nuqsonlar bilan farqli xarakteristikasi	108
<i>Oripova Zilola</i>	
Ingliz tilini o'qitishda suggestopediya metodini joriy etishning samaradorligi	113
<i>Pulatova Sitora Abdurazzoq qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari menejerlarining kasbiy-boshqaruv kompetentligi tushunchasi va uning tarkibiy qismlari	118
<i>Qarshiboyev Sharof Egamnazarovich</i>	
Koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishning yosh badmintonchilar texnik-taktik tayyorgarligiga ta'siri	122
<i>Qurbanova Ilmira Alisher qizi</i>	

Blended Learning	125
Quvandikova Xadicha	
Fizika darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish	129
Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li	
“Qurilish jarayonlari texnologiyasi” fanida loyihalash kompetentligining tarkibiy tuzilmasi va uni raqamli ta'limga moslashtirish	135
Raxmonova Nazokat Umaraliyevna	
Vitagen texnologiyalar asosida talabalar mediamentalitetini rivojlantirishda sun'iy intellekt (AI) dasturlaridan foydalanishning tahliliy modeli	140
Rustamova Nodira Rustamovna	
Talabalarda kooperativ ta'lim asosida motivatsiyani rivojlantirish usullari	145
Sitora Toshmatova	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ kompetensiyani shakllantirishning zaruriyati	149
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Musiqqa ta'limining pedagogik asoslari va metodik tizimi	153
Toshpulatova Saida Kuzibaevna	
Texnologiya fanini o'qitishda eng samarali metodlardan foydalanish	158
Turdiyeva Shahzoda Eshdavlrat qizi	
Enhancing University Students' Self-Directed Learning Through Edtech Tools	161
Ulasheva Lobar	
Fanlararo loyiha ishlarini tashkil etish orqali o'quvchilarning dizayn fikrlash salohiyatini oshirish	164
Valiyeva Nargiza Athamboevna	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari.....	169
Xakimova Sarvinov Sharifjon qizi	
Sun'iy intellekt asosida yaratilgan ta'lim platformalari: samaradorlik tahlili va pedagogik yondashuvlar	173
Xanbabayev Xakimjon Ikramovich, Erkinov Jasurbek Hasanjon o'g'li	
Tasavvufdagi “muhosaba” va “tafakkur” amallarining o'z-o'zini refleksiya metodlari sifatida qo'llanilishi	176
Xoshimov Nuriddin Mamadaliyevich	
Milliy sport va ommaviy o'yinlarning badiiy-estetik ahamiyati.....	182
Yaxyayeva Sojida Abdurahimovna	
Ota-ona mehriining bola psixologiyasiga ta'siri	185
Yulchiyeva Shohsanam Dilshod qizi	
Nutq rivojlanishi orqada qolgan bolalarda qo'llaniladigan innovatsion usullari samaradorligi	189
Ahmedova Nargiza Muzaffarovna	
Факторы, сдерживающие развитие науки в контексте требований к диссертационным работам	193
Зайналов Жахонгир Расулович, Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич, Шадманов Камолиддин Кажакджанович, Самигова Нодира Хамидуллаевна	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	197
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	
Психологическая консультация: современная практика, задачи и перспективы развития	203
Раупова Шохида Ахроровна	
Подготовка будущих педагогов к инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья: задачи и перспективы	207
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
Формирование иноязычной грамотности у курсантов военных вузов: социально-психологические факторы.....	211
Сулейманова Нилуфар Камилловна	
O'qituvchi shaxsiy kompetensiyasining mohiyati va pedagogik faoliyatdagi o'rni	214
Abdiraxmonova Guliston Muzaffar qizi	
Bolalarda axloqiy qadriyatlarini shakllantirish jarayonining milliy va umuminsoniy tamoyillari	218
Abdumutalipova Gulshodaxon Nurbek qizi	
Fuqarolik jamiyatida huquqiy madaniyat va uni rivojlantirish jarayonlari	221
Abdusalimova Shaxnoza Quduratullayevna	
Ta'lim menejmenti tizimida o'qituvchining nutq madaniyatini rivojlantirish strategiyalari	224
Abduxalilova Iroda Nozimxonovna	

O'zbekistonda yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalashda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"ning ustuvor vazifalari	229
Abirova Umida Nazarovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim sharoitida differensiyalashtirilgan dars mashg'ulotlarini tashkil etishga o'rgatish (kompetentligini shakllantirish/rivojlantirish) usullari.....	232
Adhamova Diyora Sanjar qizi	
Musobaqa faoliyati samaradorligini oshirishda sambochilarning energiya sarfi va tiklanish mexanizmlari tahliliy	239
Tangriyev Abdukarim Tovashevich	
Aksiologik yondashuv asosida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining harakat faolligini takomillashtirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati.....	244
Hafizov Shahriyor Shavkatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning transversal: tanqidiy va innovatsion fikrlash kompetensiyalari	248
Jaloliddinova Maftunaxon Mahmudjon qizi	
Axborotning gnoseologik mohiyati.....	256
Kamolova Munajatxon Jaloldinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari	259
Mamatova Aziza Bo'ribojevna	
Akademik litseylarda kimyo fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	262
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich	
Pedagogik oliy ta'limda talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvini korporativ madaniyat asosida rivojlantirish metodikasi.....	267
Maxkamova Dilafuz Aliyevna	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun xorijiy tillarni o'qitishda lingvomadaniy yondashuv	271
Normamatova Kamola Gulmamat qizi	
O'zbek tili izohli lug'atida iboralarning grammatik tavsifi (bosh komponentli iboralar misolida).....	274
S. Sh. Azamatova	
Oila instituti va gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-huquqiy muammolari	277
Salayeva Aziza Muhammadmurot qizi	
Gender yondashuv asosida talaba-qizlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning namunaviy mezonlari.....	282
Xolova Mohigul Shavkatovna	
Pedagogika yo'nalishi talabalari huquqiy savodxonligini rivojlantirish metodlarini takomillashtirish.....	287
Xudoyberganov Atham	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida leksik komponentlikni TRIZ texnologiyasi yordamida rivojlantirish	291
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Fayzullayeva Nazokat Uchqun qizi	
Цифровизация и трансформация образования как социально-педагогическое явление	295
Кадирова Наргиза Азаматовна	
Методика формирования креативного мышления у студентов-филологов на основе проблемно-ориентированных заданий (на материале английского языка)	298
Мамырбаева Дина	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	304
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	

PEDAGOGIK OLIY TA'LIMDA TALABALARNING KASBIY IJTIMOIYLASHUVINI KORPORATIV MADANIYAT ASOSIDA RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Maxkamova Dilafuz Aliyevna

Qo'qon davlat universiteti,

Geografiya iqtisodiyot kafedrasida v.v.b dotsenti (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvi jarayonida korporativ madaniyatning o'rni va ahamiyati tahlil etilgan. Unda korporativ madaniyatning mazmuni, talabalarda uning shakllanish bosqichlari (bazaviy, oraliq va yuzaki), shuningdek, ularning kasbiy faolligi hamda ijtimoiy moslashuviga ta'siri yoritilgan. Shu bilan birga, korporativ madaniyat asosida talabalarning ijtimoiylashuvini rivojlantirish metodikasi ishlab chiqilgan bo'lib, unda tashkilot missiyasi va qadriyatlarini singdirish, mentorlik tizimini joriy etish, ijtimoiy loyihalarda ishtirok etish hamda ta'lim jarayoniga korporativ qadriyatlarni integratsiyalash yo'nalishlari ko'rsatib o'tilgan. Korporativ madaniyatni shakllantirish talabalarning kasbiy kompetensiyasi, ijtimoiy faolligi va shaxsiy javobgarligini oshirishda muhim omil ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: korporativ madaniyat, ijtimoiylashuv, talaba shaxsini rivojlantirish, oliy ta'lim, kasbiy kompetensiya, mentorlik, ijtimoiy moslashuv, jamoaviy faoliyat, kasbiy tayyorgarlik, ta'lim texnologiyalari.

Abstract: This article analyzes the role and significance of corporate culture in the process of students' professional socialization in higher education institutions. It explores the essence of corporate culture, the levels of its formation among students (basic, intermediate, and superficial), and its impact on their professional activity and social adaptation. Furthermore, a methodology for developing students' socialization based on corporate culture has been designed. It includes incorporating the organization's mission and values, implementing a mentorship system, engaging students in social projects, and integrating corporate values into the educational process. The study demonstrates that the formation of corporate culture is a crucial factor in enhancing students' professional competence, social activity, and personal responsibility.

Key words: corporate culture, socialization, student personality development, higher education, professional competence, mentorship, social adaptation, teamwork, professional training, educational technologies.

Аннотация: В данной статье проанализированы роль и значение корпоративной культуры в процессе профессиональной социализации студентов в высших учебных заведениях. Раскрыто содержание корпоративной культуры, уровни её формирования у студентов (базовый, промежуточный и поверхностный), а также влияние на их профессиональную активность и социальную адаптацию. Разработана методика развития социализации студентов на основе корпоративной культуры, включающая внедрение миссии и ценностей организации, систему наставничества, участие в социальных проектах и интеграцию корпоративных ценностей в образовательный процесс. Показано, что формирование корпоративной культуры является важным фактором повышения профессиональной компетентности, социальной активности и личной ответственности студентов.

Ключевые слова: корпоративная культура, социализация, развитие личности студента, высшее образование, профессиональная компетентность, наставничество, социальная адаптация, командная деятельность, профессиональная подготовка, образовательные технологии.

KIRISH

Zamonaviy texnika va texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib borayotgan bugungi kunda jamiyatimizning barcha sohalarida keskin o'zgarishlar kuzatilmoqda. Shunga hamohang tarzda ta'lim tizimini ham bosqichma-bosqich isloh qilib borish zamon talabi doirasida jadallashib bormoqda. Bundan ko'rinadiki, bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida o'quvchilarning kasbiy ijtimoiylashuvi faoliyati shakllari, vositalari va texnologiyalari ham o'zgarib bormoqda. Jamiyatda ma'lum bir davrda kasblarga oid, o'sha davrga xos bo'lgan qarashlar, munosabatlar va ustuvorliklar shakllanadi. Bu jarayon dinamik xususiyatga ega bo'lib, muntazam ravishda

o'zgarib, rivojlanib boradi. Keltirilgan bir-biriga uzviy bog'liq jarayonlar bo'lajak o'qituvchilarning o'quvchilarning kasbiy ijtimoiylashuvi faoliyatini tashkil etishda strategik yo'nalishni belgilab beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda ta'lim tizimining modernizatsiyasi jarayonida pedagogik oliy ta'limda talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvini ta'minlash masalasi dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biriga aylandi. Tadqiqotchilarning fikricha, kasbiy ijtimoiylashuv shaxsning ijtimoiy tajribani o'zlashtirish, mehnat jarayoniga moslashish, kasbiy qadriyatlar, axloqiy me'yorlar va jamiyatdagi kasbiy rollarni o'zida shakllantirish jarayonidir. Shu jihatdan, talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvi faqat ta'lim jarayonining natijasi emas, balki ularning ijtimoiy muhitga kirishish, jamoa bilan samarali muloqot o'rnatish va korporativ qadriyatlarga mos xulq-atvorni rivojlantirish bilan ham bevosita bog'liqdir.

Korporativ madaniyat tushunchasi ilk bor XX asrning ikkinchi yarmida menejment va sotsiologiya fanlarida shakllangan bo'lib, u tashkilot a'zolari tomonidan qabul qilinadigan qadriyatlar, an'analar, me'yorlar va xulq-atvor tizimini anglatadi. E. Sheyn (E. Schein, 2010) korporativ madaniyatni tashkilot a'zolari xatti-harakatlarini boshqaruvchi ichki mexanizm sifatida izohlab, u ijtimoiy muhitdagi barqarorlikni ta'minlashda muhim omil ekanini ta'kidlaydi. G. Xofsted (G. Hofstede, 2001) esa korporativ madaniyatni ijtimoiy tizimning qadriyatlar asosidagi modeli sifatida tahlil qilib, u nafaqat iqtisodiy, balki ta'lim tizimi uchun ham hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi.

O'zbekistonlik olimlardan A. Abduqodirov (2019), N. Jo'rayev (2020), M. Usmonova (2021) va boshqalar ta'kidlaganidek, talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvi jarayoni ularning shaxsiy va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, ijtimoiy faolligini oshirish hamda mehnat bozoriga moslashuvini ta'minlashga xizmat qiladi. Ularning tadqiqotlarida ijtimoiylashuv jarayonining muvaffaqiyati ko'p jihatdan ta'lim muassasasidagi korporativ madaniyat muhitiga bog'liqligi alohida qayd etilgan.

Zamonaviy xorijiy adabiyotlarda ham (T. Deal va A. Kennedy, 2000; J. Kotter, 2012) ta'lim muassasasining korporativ madaniyati talabalarning o'zini tutishi, jamoaviy ishdagi faolligi, shaxslararo muloqoti va kasbiy identifikatsiyasini shakllantirishda muhim omil sifatida ko'riladi. Ta'lim jarayoniga korporativ qadriyatlar, an'analar va missiyani integratsiyalash orqali talabalarda kasbiy o'zini anglash, jamoaga sodiqlik, mas'uliyat va ijodkorlik sifatleri rivojlanadi.

Shuningdek, mahalliy va xorijiy tadqiqotlarda korporativ madaniyatning ta'lim jarayoniga ijobiy ta'siri quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'lishi ta'kidlanadi: birinchidan, u talabalarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi; ikkinchidan, u ijtimoiy moslashuv va kommunikativ ko'nikmalarni kuchaytiradi; uchinchidan, korporativ qadriyatlar asosida jamoaviy faoliyatni yo'lga qo'yish talabalarda mas'uliyat, liderlik va tashabbuskorlikni oshiradi.

Shunday qilib, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, pedagogik oliy ta'lim muassasalarida korporativ madaniyatni shakllantirish talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvini rivojlantirishning asosiy sharti hisoblanadi. Korporativ madaniyat nafaqat o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, balki talabalarda kasbiy kompetensiya, ijtimoiy faollik va shaxsiy javobgarlikni shakllantirishda ham muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Pedagogik oliy ta'limda talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvi ularning kelajakdagi muvaffaqiyati uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Korporativ madaniyat esa, o'z navbatida, talabalarning ijtimoiylashuvi va professional rivojlanishiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada korporativ madaniyat asosida talabalarning ijtimoiylashuvini rivojlantirish metodikasi tahlil qilinadi.

Korporativ madaniyat – bu tashkilotdagi umumiy qoidalar, an'analar, bag'rikenglik, sadoqat va mehnat faoliyatining tartib-qoidalarini o'z ichiga oluvchi tizimdir. U, o'z navbatida, xodimlarning o'z vazifalariga bo'lgan munosabatini, jamoa ichidagi o'zaro aloqalarni hamda tashkilotning strategik maqsadlariga erishish yo'lidagi faoliyatni belgilab beradi.

Talabalarning ijtimoiylashuvi – bu ularning jamiyatdagi o'rni, ijtimoiy aloqalari, kasbiy munosabatlari va boshqa ijtimoiy sohalaridagi faoliyatining rivojlanish jarayonidir. Ijtimoiylashuv talabalarning kasbiy ko'nikmalari, qobiliyatlari va jamiyatga integratsiyalashuvini ta'minlaydi.

Korporativ madaniyatni rivojlantirishning bazaviy darajasiga ega talabalar ushbu madaniyatni egallash va uni qo'llab-quvvatlashga qiziqish bildiradi. Ular korporativ qadriyatlar va motivlarning yorqin ifodasiga ega bo'lib, jamoada hissiy jihatdan adekvat xulq-atvor namoyon etadi, jamoaviy faoliyat jarayonida murakkab vazifalarni mustaqil hal eta oladi va o'z ishining natijalari uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olishga tayyor bo'ladi. Bunday talabalar korporativ madaniyatning mohiyati, funksiyalari va maqsadi to'g'risida chuqur bilimga ega bo'lib, yangi ijtimoiy-madaniy sharoitlar hamda yangi jamoaga moslasha oladi. Ular jamoada xulq-atvor qoidalari va shaxs-

lararo muloqot me'yorlarini yaxshi biladi, o'zini tahlil qilish, o'zini anglash hamda o'z faoliyatini nazorat qilish ko'nikmalariga ega bo'ladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Korporativ madaniyatni rivojlantirishning oraliq darajasi – bu korporativ madaniyatni egallash va qo'llab-quvvatlashga barqaror qiziqish bildiruvchi talabalarga xosdir. Bunday talabalar korporativ madaniyat qadriyatlarini targ'ib etishda barqaror motivatsiya va ehtiyojga ega bo'ladi; jamoada hissiy xatti-harakatlarini boshqara oladi, jamoaviy ish jarayonida standart vazifalarni mustaqil hal qila oladi hamda o'z faoliyatining natijalari uchun javobgarlik tuyg'usini namoyon etadi. Ular oliy ta'lim muassasasining korporativ madaniyatiga xos xususiyatlar, uning funksiyalari va maqsadlari to'g'risida yetarli bilimga ega bo'lib, yangi ijtimoiy-madaniy sharoitlarga hamda yangi jamoaga moslashish qobiliyatini ko'rsatadi. Talabalar jamoada xulq-atvor va shaxslararo muloqot qoidalarini biladi, biroq ularni amaliyotda har doim ham to'liq qo'llay olmaydi. Shuningdek, ular o'zini o'zi tahlil qilish, anglash va nazorat qilish qobiliyatiga ega.

Korporativ madaniyatning yuzaki rivojlanish darajasi esa korporativ madaniyatni egallash va uni saqlab qolishga yetarli darajada qiziqish bildirmaydigan talabalar uchun xosdir. Ularning korporativ qadriyatlarga bo'lgan ehtiyoji ham, ularni targ'ib etish darajasi ham past bo'ladi. Bunday talabalar jamoada hissiy xatti-harakatlarini boshqara olsalar-da, jamoaviy ish jarayonida mustaqil qaror qabul qilish va vazifalarni hal etishda qiyinchiliklarga duch keladilar.

Ular o'z ish natijalari uchun javobgarlik hissiga to'liq ega emaslar, oliy ta'lim muassasasining korporativ madaniyatiga oid bilimlari esa yuzaki xarakterga ega. Shuningdek, ular yangi ijtimoiy-madaniy sharoitlarga moslashish va yangi jamoaga qo'shilishda qiyinchiliklarga duch keladilar; jamoaviy xulq-atvor va muloqot qoidalarini bilsalar-da, amaliyotda ularga amal qilmaydilar. O'zini o'zi tahlil qilish, anglash va nazorat qilish ko'nikmalari ularda yetarli darajada shakllanmagan bo'ladi.

Korporativ madaniyat asosida ijtimoiylashuv quyidagi tartibda amalga oshirilishi mumkin:

1. Tashkilot ichida korporativ madaniyatni rivojlantirish

Talabalarni ijtimoiylashtirish jarayonida korporativ madaniyatning asosiy tamoyillarini amaliyotga tatbiq etish muhimdir. Buning uchun quyidagilar amalga oshiriladi:

- **Tashkilotning missiyasi va qadriyatlari:** talabalarni tashkilotning missiyasi va qadriyatlari bilan tanishtirish. Bu ularning kasbiy rivojlanish yo'lida yo'naltiruvchi omil bo'lib xizmat qiladi.
- **Tadbirlar va seminarlar:** talabalarga korporativ tadbirlarda faol ishtirok etish imkoniyatini yaratish orqali jamoaviy ish ko'nikmalarini rivojlantirish.

2. Talabalarning ijtimoiy aloqalarini kuchaytirish

- **Ta'lim dasturlarini boyitish:** korporativ madaniyatni o'rganish uchun maxsus kurslar, seminarlar va treninglar tashkil etish.
- **Mentorlik dasturlari:** tajribali o'qituvchilar rahbarligida talabalar uchun mentorlik tizimini joriy etish, bu orqali ularning ijtimoiy aloqalari va kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish.

3. Ijtimoiy faoliyatlarni kengaytirish

- **Ijtimoiy loyihalar:** talabalarni turli ijtimoiy loyihalarda qatnashishga jalb etish orqali ularning jamoatchilik bilan aloqalarini mustahkamlash.
- **Interaktiv faoliyatlar:** korporativ madaniyatga bo'lgan ijobiy munosabatni shakllantirish va rivojlantirish uchun turli interaktiv mashg'ulotlar, treninglar va jamoaviy tadbirlarni tashkil etish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Korporativ madaniyat talabalarning ijtimoiylashuvini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Ushbu metodika talabalarning kasbiy ko'nikmalarini, ijtimoiy aloqalarini hamda jamiyatdagi o'rnini mustahkamlashga xizmat qiladi. Talabalar va ta'lim muassasalari o'rtasidagi samarali hamkorlik korporativ madaniyatni rivojlantirishning asosiy omili hisoblanadi. Mazkur maqola talabalarning ijtimoiylashuvi va korporativ madaniyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash hamda ushbu jarayonning amaliy ahamiyatini yoritishga qaratilgan. Oliy ta'lim muassasalari faoliyatida bu metodikalarni amaliyotga tatbiq etish talabalarning kasbiy rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim tizimini rivojlantirish strategiyasi to'g'risida"gi PQ-4884-son qarori. – 2020.
2. Абдуллаева М. Корпоративная культура и профессиональное развитие студентов: монография. – Ташкент: Fan va texnologiya, 2021.
3. Schein E. H. Organizational Culture and Leadership. – San Francisco: Jossey-Bass, 2017.
4. Karimov N. Talabalarning ijtimoiylashuv jarayonida ta'lim muassasasining roli. // Pedagogika va psixologiya jurnali. – 2022. – №3. – B. 45–52.
5. Deal T., Kennedy A. Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life. – New York: Perseus Books, 2000.
6. Qodirova D. Oliy ta'limda talabalarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishning innovatsion yondashuvlari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2023.
7. Hofstede G. Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions. – London: Sage, 2010.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.